

Sabina Toxirova Zoxidjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: sabinatoxirova99@gmail.com

Tel: 94 286 72 03

Annotatsiya Ushbu tezisda mualliflik huquqining hosilasi hisoblangan turdosh huquqlarning vujudga kelishi va rivojlanishi tarixi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, turdosh huquqlarning obyektini hisoblangan ijrolarning paydo bo'lishi, ularning turlari, huquqiy asoslari va himoyalari keng muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: mualliflik huquqi, turdosh huquqlar, ijro, muallif, ijrochi, spektakl, fonogramma, Butun jahon intellektual mulk tashkiloti

Turdosh huquqlar mualliflik huquqi bilan uzviy bog'liq huquq hisoblanadi. Turdosh huquqlarga mualliflik huquqining hosilasi sifatida qarash mumkin. Mualliflik huquqi asar yaratilgani munosabati bilan vujudga kelsa, turdosh huquqlar esa asardan foydalanilishi bilan vujudga keladi. Turdosh huquqlarning dastlabki obyektlari 20-asrning ikkinchi yarmida spektakl va fonogrammalar sifatida tan olingan. Turdosh huquqlarning maqsadi asarlarni ommaga taqdim etishga hissa qo'shadigan yoki barcha mamlakatlarning mualliflik huquqi tizimlarida "asar" deb nomlanmaydigan obyektini ishlab chiqaradigan ayrim shaxslar va yuridik shaxslarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishdir.

Turdosh huquqlar deganda, odatda, mualliflar asarlaridan ommaviy foydalanish, san'atkorlarning chiqishlari yoki voqealar, ma'lumotlar va har qanday tovushlar yoki tasvirlarni ommaga yetkazish munosabati bilan ijrochilar, fonogramma ishlab chiqaruvchilar va eshittiruvchilarning huquqlarini himoya qilish uchun berilgan huquqlar tushuniladi. Turdosh huquqlar ba'zi mamlakatlarda "qo'shni

¹huquqlar”deb ataladi. Bu atama Butunjahon Intellektual mulk tashkilotining (BIMT) lug’atida mavjud bo’lib, u ijrochilarning, fonogramma ishlab chiqaruvchilarning va radioeshittirish tashkilotlarining ommaviy foydalanish faoliyati bilan bog’liq manfaatlarini himoya qilish uchun berilgan huquq sifatida tushunilishi mumkin. Turdosh huquqlarning yuzaga kelishi va amalga oshirilishi uchun turdosh huquqlar obyektini ro’yxatdan o’tkazish yoki biron-bir boshqa rasmiyatchilikka rioya etish talab qilinmaydi.

O’zbekiston Respublikasi “Mualliflik va turdosh huquqlar to’g’risida” gi qonuniga ko’ra, fan, adabiyot va san’at asarlarini yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog’liq holda yuzaga keladigan munosabatlar mualliflik huquqi²; ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko’rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko’rsatuvlari yoki eshittirishlarini (turdosh huquqlar) yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog’liq holda yuzaga keladigan munosabatlar esa turdosh huquqlar deb yuritiladi.

Turdosh huquqlar obyektini quyidagilar tashkil etadi:

- 1) ijrochilar va dirijyorlarning chiqishlari, rejissyorlar tomonidan tayyorlangan spektakllar
- 2) fonogrammalar, ya’ni ijrolarning har qanday faqat ovozli yozuvlari yoki boshqa tovushlar yoki ularning tasvirlari, audiovizual asarga kiritilgan ovozli yozuv bundan mustasno;
- 3) radioeshittirish yoki kabel orqali eshittirish tashkilotlari ko’rsatuvlari, shu jumladan, eshittirish yoki kabel orqali eshittirish tashkilotining o’zi yoki uning buyrug’i bilan o’z mablag’lari hisobidan boshqa tashkilot tomonidan yaratilgan eshittirishlar to’g’risidagi hisobotlar;

Mualliflik huquqi obyektlaridan farqli o’laroq, turdosh huquqlarning har bir obyektini ijodiy mehnat natijasi sifatida to’liq tan olish mumkin emas. Shunday qilib, ijrochilar va dirijyorlarning chiqishlari, rejissyorlar - spektakl rejissyorlarining spektakllari ko’p hollarda ijodiy faoliyat natijasidir. Shu bilan

¹ Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO), 1967

² O’zbekiston Respublikasi “Mualliflik va turdosh huquqlar to’g’risida”gi qonuni 20-iyul,2006

birga, fonogramma ishlab chiqaruvchilar, radioeshittirish va kabel orqali eshittirish tashkilotlari faoliyati ko'p jihatdan texnik xususiyatga ega.

Turdosh huquqlarning mualliflik huquqiga bog'liqligi, birinchi navbatda, turdosh huquqlar obyektlarining aksariyati mualliflik huquqi obyektlaridan oldin vujudga kelishi mumkin emasligida namoyon bo'ladi; ularga nisbatan turdosh huquqlar ularning egasi tomonidan bajarilgan, yozib olingan, uzatilayotgan asar muallifining roziligi (ruxsatnomasi) bilangina amalga oshiriladi.

Turdosh huquqlar obyektlarining asosiy xususiyati ularning hosilasi va mualliflik huquqi obyektlariga bog'liqligi bo'lib, ularning nomlanishiga sabab bo'ladi. Turdosh huquqlarning paydo bo'lishining o'zi mualliflik huquqi obyekti bo'lgan jamoat ishlarini ularni ijro etish, lentaga yozib olish, radioeshittirish tashkilotlari signallaridan foydalangan holda uzatish orqali e'tiborga olish imkoniyatlarini kengaytirish zarurati bilan bog'liq edi. Shuning uchun, umumiy qoidaga ko'ra, turdosh huquqlar obyekti faqat mualliflik huquqi obyekti yaratilgandan keyin paydo bo'lishi mumkin. Turdosh huquqlar subyektlari qonun hujjatlarida mustahkamlangan o'z huquqlarini amalga oshirishda mualliflik huquqi subyektlariga tegishli huquqlarga rioya etishlari shart. Demak, xonanda qo'shiq kuylaganda shoir yozgan she'r va bastakor yaratgan musiqadan foydalanadi. Ijrochining ijro huquqi shoir va bastakorning mualliflik huquqidan ancha keyinroq paydo bo'ladi

Turdosh huquqlarning yuqorida keltirilgan obyektlari ichidan eng keng tarqalgan obyektlaridan biri bu ijrolar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida" gi qonuniga asosan, "ijro" so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan:

Ijro - asarni (shu jumladan xalq ijodiyoti asarini), fonogrammani, ijroni, sahna asarini o'yin, ifodali o'qish, kuylash, raqsga tushish orqali jonli ijro yoki texnika vositalari yordamida taqdim etish³.

³ O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida" gi qonuni 20-iyul, 2006

Demak, turli xil qo'shiqlarni kuylash, teatr yoki sahnada ma'lum bir asar asosida rol ijro etish natijasida yuzaga keladigan hodisa ijro hisoblanar ekan. Ijrolarni o'z navbatida, quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- A) musiqiy asarlarni so'zli va so'zsiz ijro etish;
- B) spektakllar;
- C) xoreografik chiqishlar;
- D) sirk tomoshalari;
- E) musiqa ijrolari

Ijrolarning eng keng tarqalgan turlaridan biri bu spektakllar hisoblanadi. Spektakllar agar texnik vositalardan foydalangan holda takror ishlab chiqarish va tarqatish imkonini beradigan shaklda ifodalangan bo'lsagina turdosh huquqlar obyekti hisoblanadi. Spektakllar tarixan turdosh huquqlarning birinchi obyektlari bo'lib, ularning huquqiy himoyasi 20-asrning o'rtalaridan boshlab berila boshlandi. Spektakllarda ijrochi asar muallifi emas, faqatgina o'zi ijro etgan ijrosiga nisbatan mualliflik huquqiga ega hisoblanadi. Bunda ijrochi ijrosiga nisbatan mutlaq huquqlarga ega bo'ladi. Spektakllarga turdosh huquqlar spektakl uni takrorlash va texnik vositalar yordamida tarqatish imkonini beradigan shaklda ifodalangan paytdan boshlab vujudga keladi.

Ma'lumki, spektakllar yoki kinomatografik asarlar mualliflik huquqi obyekti hisoblanadi. Bunda muallif asarni yaratgan shaxs hisoblanadi. Aynan mana shu asar asosida muallif yaratgan qahramon yoki personajni spektakl yoki kinolarda ijro etilsa bevosita mualliflik huquqi asosida turdosh huquqlar vujudga keladi. Ya'ni, bu spektakl yoki kinolarda ijro turdosh huquqlar obyekti bo'la oladi. Bunda ijrochi muallif yaratgan obrazni o'zining aqliy va jismoniy imkoniyatlari orqali ya'ni, so'z, tovushlari, imo-ishoralari orqali ijro etadi va ijro aktyordan ajralmas hisoblanib, uni faqat texnologiya tufayli ko'paytirish mumkin. V.de Sanktis bu borada shunday fikr bildirgan: "Aktyor yoki ijrochi o'zining o'ziga xos obrazini, uslubini yaratish holatlari kuzatiladi, bunda ijrochi asarni ijro etishda alohida faqat o'ziga xos xarakter yarata oladi. Bu uslubni boshqalar aynan takrorlay olmaydi va

bu uchinchi bir shaxsning yangi asar yaratishi uchun g'oyalar to'plami vazifasini bajarishi mumkin emas. Bunda ijrochi xuddi muallifdek o'z ijrosiga nisbatan mutlaq huquqlarga ega hisoblanadi. Ijrochi muallif asarini ijro etishdan oldin muallif bilan bevosita ijro etish uchun shartnoma tuzadi yoki muallifdan ruxsat oladi. Ushbu vaziyatda ijrochi o'z ijrosiga nisbatan nomulkiy va mulkiy huquqlarga bo'ladi. Muallifda esa o'z asariga nisbatan yuqoridagi huquqlar saqlanib qoladi.

Spektakl ijrolaridan tashqari musiqiy asarlarni ijro etishda vujudga keladigan ijrolar ham turdosh huquqlar obyekti hisoblanadi. Bunda ijrochi qo'shiq matnining muallifi va musiqa bastakoridan ruxsat olishi yoki ular bilan o'zaro shartnoma tuzishi lozim va ijroga nisbatan ijrochi muallif hisoblanadi. Bu yerda shoir va bastakorning mulkiy va nomulkiy huquqlari o'zida saqlanadi. Agarda, ijrochi yuqoridagi shartlarni bajarmasdan qo'shiqni to'g'ridan- to'g'ri ijro etsa, bunda mualliflik huquqini buzgan hisoblanadi.

Qo'shiq yozib olinganda mualliflik huquqi bilan himoyalangan ikkita asar yaratilishi mumkin: musiqiy asar va ovozli yozuv. Ovozli yozuv va musiqa, qo'shiq matni, so'zlar yoki yozuvga kiritilgan boshqa kontent mualliflik huquqi bilan himoyalangan alohida asarlardir. Ushbu asarlar turli qoidalarga bo'ysunadi va umumiy egalik qiladi va alohida litsenziyalanadi.

Musiqiy asar har qanday qo'shiq matni bilan birga qo'shiqning asosiy kompozitsiyasidir. Musiqiy asarlar odatda qo'shiq muallifi yoki bastakor tomonidan yaratiladi.

Ovoz yozuvi - bu "fonogramma" deb ataladigan CD yoki raqamli fayl kabi yozish vositasida o'rnatilgan musiqiy, og'zaki yoki boshqa tovushlar seriyasidir. Ovozli yozuvlar ijrochi va yozuvni ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratiladi.

Bu yerda musiqiy asar mualliflik huquqi obyekti hisoblansa, ovoz yozuvi esa turdosh huquqlar obyektidir.

Turdosh huquqlarni himoya qilish belgisi fonogrammaning har bir nusxasiga yoki uni o'z ichiga olgan har bir korpusga qo'yiladi va quyidagilardan iborat: — doira ichida “P” harfi (inglizcha fonogramma);

Ijrolar turdosh huquqlar obyekti sifatida himoya qilinadi. Ijrolar birinchi marta ijro etilgan sanadan boshlab ellik yil muddatgacha himoya qilinadi va ijrochining huquqlari ushbu muddatgacha saqlanadi. Amal qilish muddati tugagach, ijrolar ijtimoiy mulkka aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO) konvensiyasi, 1967
2. O'zbekiston Respublikasi “Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida”gi qonuni, 2006-yil, 26-iyul
3. Ijrochilar, fonogramma ishlab chiqaruvchilar va radioeshittirish tashkilotlari huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiya, 1961-yil, 26-oktabr
4. Fonogramma ishlab chiqaruvchilarning manfaatlarini ularning fonogrammalarini noqonuniy takrorlashdan himoya qilish to'g'risidagi konvensiya, 1971-yil, 29-oktabr
5. Intellektual mulk: asoslar. Materiallar: Per. ingliz tilidan. 1-qism. 1-bob - Novosibirsk: Fan: Sib. ed. Firma, 1993. - 189 b.
6. Bliznets I A. Hozirgi bosqichda mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun hujjatlari // IS. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar”. No 12. 2002 yil. 6-bet.
7. <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/performance-rights>
8. <http://ipcmagazine.ru/asp/international-protection-of-audiovisual-performances-problems-and-solutions>
9. <https://symposium.music.org/index.php/35/item/3285-history-and-development-of-music-performance-rights>